

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА СЕВАСТОПОЛЯ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ 1930-Х И 1950-Х ГГ.

THE EVOLUTION OF THE IMAGE OF SEVASTOPOL IN GUIDEBOOKS OF THE 1930S AND 1950S

Сорока Е.А.¹

Soroka E.L.

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. В статье, на основе путеводителей 1930-х и 1950-х гг., анализируется эволюция образа Севастополя. В довоенных путеводителях он предстает городом героической Обороны 1854–1855 гг. После революции 1917 г. – центром революционного движения («Кронштадта Юга»). В 50-е годы XX века произошел переход к более универсальному образу «города двух героических оборон», который сформировался после окончания Великой Отечественной войны.

Abstract. The article analyzes the evolution of the image of Sevastopol based on guidebooks from the 1930s and 1950s. In pre-war guidebooks, it is presented as a city of the heroic Defense of 1854–1855. After the 1917 revolution, it was the center of the revolutionary movement (“Kronstadt of the South”). In the 1950s, there was a transition to a more universal image of a “city of two heroic defenses,” which was formed after the end of the Great Patriotic War.

Ключевые слова: Севастополь, путеводитель, образ, память, памятник, оборона 1854-1855 гг., оборона 1941-1942 гг.

Key words: Sevastopol, guide, image, memory, monument, defense 1854-1855, defense 1941-1942.

Севастополь – главная военно-морская база Черноморского флота, крупнейший промышленный и культурный центр Крыма, город, который стал свидетелем знаковых событий в истории России. На протяжении 242 лет образ Севастополя в коллективной памяти постепенно менялся и дополнялся новым содержанием.

Туризм является важным элементом в механизме формирования коллективной памяти. В связи с этим значительный интерес представляют путеводители, которые не просто помогают людям, впервые посетившим новое место, сориентироваться в объектах для осмотра, но и формируют у них определенный образ города [7, с. 58]. В силу своего статуса, Севастополь с 1939 г. по 1959 г. был закрытым административным образованием. В то же время, в 1920–1930-е гг., а также после 1959 г. Севастополь был одним из крупнейших туристических центров Крымского полуострова, привлекал сотни тысяч советских граждан и (пусть и в строго ограниченном объеме) иностранных туристов. Анализ путеводителей 1920-х–1930-х годов и второй половины 1950-х – начала 1960-х гг. позволяют проследить, как менялся в них образ города с течением времени.

Изучение исторической памяти является одним из перспективных направлений в современной исторической науке. В контексте истории Крыма и Севастополя необходимо отметить исследования А.Д. Попова [5], И.В. Сибирякова [7], Н.С. Журавлевой и Е.В. Волкова [2] и др.

Во время первой обороны Севастополь стал символом мужества и стойкости русских воинов. 349 дней защитники города – моряки, воины и горожане – сдерживали натиск 175-тысячной группировки англо-франко-турецко-сардинских войск. В начале XX века, когда отмечалось 50-летие обороны, была проведена большая работа по мемориализации этого события: в городе были установлены многочисленные памятники и мемориальные обозначения. 14 мая 1905 года открыта Панорама «Штурм 6-го июня 1855 г.».

Франц Алексеевич Рубо, основоположник русского панорамного искусства, получил от «Комитета по увековечению памяти о героической обороне Севастополя» заказ на создание большой панорамы в 1901 году. Автор незамедлительно отправился в Севастополь для изучения обороны, опрашивал защитников города, делал эскизы местности. К лету 1904 г.,

¹ Научный руководитель – Рузаев Станислав Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Севастопольского государственного университета.

работая с учениками, он закончил грандиозное полотно. Практически сразу Панорама стала одной из основных туристических достопримечательностей города.

После установления Советской власти отношение к Крымской войне меняется на отрицательное. Показателен путеводитель по Крыму, написанный Б. Барановым (1935 г.) [1], в котором о войне 1853–1856 гг. говорится как о «бесславной... принесшей поражение старой России войне». Обойти вниманием памятники Обороне было невозможно, однако говорится о них в отрицательном ключе: «Буквально на каждом шагу вы встречаете памятники обороны. Нет надобности перечислять и описывать бронзовые монументы генералов и адмиралов, оставшихся и посейчас стоять в Севастополе (некоторые убраны), нет надобности перечислять кладбища, церкви и дома, имеющие то, или иное отношение к Крымской кампании, – мемориальные доски на большинстве из них напоминают о прошлом. Отдаляется, уходит из памяти, становится особняком история этих лет» [1, с. 128]. В путеводителе дается совет посетить Малахов курган и Исторический бульвар, а также Панораму. При этом автор подчеркивает, что, «не героев, а обманутых трудящихся (солдат), брошенных на войну, видишь, когда присматриваешься к картине» [1, с. 128].

Менее категорично о событиях Крымской войны говорится в путеводителе, который был издан усилиями сотрудников Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы – известными учеными и знатоками истории полуострова [3]. Авторы книги избегают уничижительных характеристик, если не принимать в расчет фраз о Крымской войне как о «борьбе за торговые пути» и Синопском сражении как о «кровавой трагедии» [7, с. 406]. Авторы советуют посетить не только Панораму, которой дается довольно подробное описание, но и Малахов курган – «наиболее памятное место по войне 1854-55 гг.» [7, с. 402].

Уже первые послевоенные путеводители демонстрируют совершенно иное отношение, как к Крымской войне, так и к обороне Севастополя 1854–1855 гг. Например, в путеводителе по Крыму под редакцией Я.Д. Козина, изданном в 1956 г., говорится: «В героической обороне Севастополя русский народ показал всему миру свою любовь к отчизне, высокие морально-боевые качества. В ходе военных действий наглядно сказались превосходство русского военного искусства над англо-французским. Полную несостоятельность в борьбе против морской крепости проявил мощный вражеский флот» [6, с. 333]. В книге говорится о фигурах, которые стали символами обороны – Даше Севастопольской и матросе Петре Кошке, враче Николае Пирогове, писателе Льве Толстом. Отмечается открытие в 1954 г. «знаменитой Панорамы», подготовка к восстановлению памятника П.С. Нахимову, который был заложен в 1953 г. «в ознаменование 150-летия со дня рождения выдающегося русского флотоводца». А также планы по созданию «музея-усыпальницы прославленных русских адмиралов» на месте руин Владимирского собора на городском холме.

События русской революции и Гражданской войны, итогом которых стало создание Советского государства, оказали значительное влияние на изменение образа Севастополя. Действительно, Севастополь – это восстание 1905 г. на броненосце «Потемкин» и ноябрьские события во главе с лейтенантом Петром Петровичем Шмидтом; 1918–1920 гг., когда город стал ареной ожесточенного противостояния, местом, где активно работало большевистское подполье. Для 1920–1930-х гг. характерна целенаправленная политика советского руководства, направленная на формирование новых символов и традиций в духе коммунистической идеологии [2, с. 29]. Была сделана попытка укоренить в общественном сознании образ Севастополя как революционной столицы, используя крылатое выражение Я.М. Свердлова о Севастополе как «Кронштадте юга».

В городе было установлено несколько памятников, посвященных революционным событиям, открыт музей революции. На кладбище коммунаров проводились торжественные похороны активных участников революции и Гражданской войны, в том числе, состоялось перезахоронение праха лейтенант Шмидта и его товарищей в отдельной могиле, над которой был воздвигнут памятник. Отразилось это и на содержании путеводителей.

В путеводителе Б. Баранова большое внимание уделяется описанию революционных событий и событий периода Гражданской войны. Для ознакомления с революционным прошлым гостям города советуют осмотреть казармы Брестского полка, Морской завод, памятник революции 1905 г. на Приморском бульваре. Рекомендована экскурсия «Борьба за великие мировые пути. Борьба за диктатуру пролетариата» от Панорамы до памятника В.И. Ленину, в ходе которой акцент сделан на посещение мест, связанных с революцией и музея революции [1, с. 136].

Подробно описываются революционные события и в путеводителе 1929 г. Используется характерная риторика в описании. Например, «Февральская революция 1917 г. обостряет классовую борьбу, в результате ее в Севастополе 16 декабря 1917 г. образовывается большевиками Военно-революционный комитет, который берет власть в свои руки. При

первых же шагах своей деятельности Революционный комитет вступает в вооруженную борьбу с образовавшимся в Симферополе Советом народных представителей и татарским Курултаем, которые опирались на татар, воинские части и разные антисоветские элементы» [3, с. 409].

Севастополь в 1930-е годы активно развивался как промышленный город и военно-морская база Черноморского флота. В довоенных путеводителях значительное внимание уделяется строительству нового, советского Севастополя. Например, в путеводителе Б. Баранова Севастополь называется «цитаделью труда и обороны», гостям города советуют осмотреть стройки первой пятилетки – новые цеха Морского завода и Холодильник [1, с. 123, 124]. Большое внимание Севастополю как промышленному центру уделяет и А. Полканов в своем путеводителе [4]. Автор отмечает, что «концентрация предприятий отражается на классовой психологии севастопольского пролетариата, всегда бывшего в авангарде крымского революционного движения как до 1917 года, так и в эпоху гражданской войны» [4, с. 113]. В послевоенных путеводителях акцент делается на послевоенном восстановлении Севастополя: за 10 лет город буквально воссоздан из пепла, что справедливо оценивалось как выдающийся трудовой подвиг севастопольцев и всей страны.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь вновь становится одним из символов доблести русской солдата и матроса. Героическая оборона города, продолжавшаяся 250 дней, стала одним из самых ярких событий первого периода войны. Одним из «сталинских ударов» стала операция по освобождению Севастополя в мае 1944 г., когда город был взят штурмом в считанные дни. Практически сразу после освобождения разворачивается работа по увековечению памяти о событиях обороны и освобождения, о героях, погибших в боях за Севастополь. Как справедливо отмечает А.Д. Попов, события 1941–1944 гг. «оказались наиболее востребованными для туристско-экскурсионной презентации Севастополя в послевоенный период, они стали важной и неотъемлемой частью советской концепции исторической памяти. Севастополь стал одним из символов Победы в Великой Отечественной войне, не менее значимый центр советского мемориального туризма, нежели Москва, Ленинград, Волгоград или Брест» [5, с. 56].

В путеводителях, вышедших после окончания войны, акцент постепенно смещается в сторону «универсального» образа Севастополя. Прежде всего, как места памяти двух оборон, города, который в равной степени стали символом доблести русского солдата и матроса.

В одном из первых послевоенных путеводителей З.Ф. Чебанюка значительное место уделено описанию второй обороны Севастополя 1941–1942 гг., работе севастопольского подполья, а также освобождению в мае 1944 г. Среди рекомендованных мест посещения – музей Черноморского флота и исторический музей на Сапун-Горе. Наравне с Херсонесским музеем они «представляют собой богатейшие собрания реликвий русской морской славы и исторического прошлого Крыма» [8, с. 47]. Новшеством является осмотр Северной стороны, где расположены не только Братское кладбище воинов Крымской войны, но и памятник Славы воинов-гвардейцев, а также ее окрестностей. В путеводителе упоминаются фигуры, ставшие символами героической обороны – моряки под командованием политрука Фильченкова, герои 11 ДОТа, Нина Онилова и др.

Образ города как революционной столицы сохраняется, но только в контексте остальных событий из истории города, и явно не находится в центре внимания. Например, в путеводителе З.Ф. Чебанюка, приводится краткая информация о памятниках революции. При этом акцент делается на событиях 1905 г., фигуре лейтенанта Шмидта и руководителях восстания на броненосце «Потемкин». Интересующимся событиями Гражданской войны рекомендовано посетить кладбище Коммунаров и ул. Киянченко, где установлена доска на месте явочной квартиры подпольщиков-большевиков [8, с. 101–107].

Таким образом, следует отметить важность путеводителей как весьма информативного источника по изучению исторической памяти, что применимо и к Севастополю. Образ города как места памяти героев первой обороны 1854–1855 гг., несмотря на попытку его радикально скорректировать в 1920–1930-е гг., был расширен и дополнен в послевоенный период, когда Севастополь стал в первую очередь «городом двух оборон». Значительную роль в этом сыграло создание в 1960 г. Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Научная и просветительная работа сотрудников музея оказала значительную роль в распространении интереса и увековечения памяти о событиях апреля–мая 1944 г. Диорама на Сапун-горе стала одним из символов города-героя.

Источники и литература (References)

1. Баранов Б. Крым. Путеводитель. М.: Физкультура и туризм, 1935. 303 с.

2. Волков Е.В., Журавлева Н.С. Сибиряков И.В. «Ленинграда черноморский брат». Севастополь в советской культурной памяти. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2020. 499 с.
3. Крым: путеводитель / Под ред. А. С. Башкирова, Г. А. Бонч-Осмоловского и др. Симферополь: Крымское государственное издательство, 1929. 615 с.
4. Полканов А. Пешком по Крыму. Спутник туриста. Симферополь: Крымское государственное издательство, 1930. 179 с.
5. Попов А.Д. Легендарный Севастополь как туристско-экскурсионный объект: история и современность // Современные проблемы туризма и сервиса. 2014. Т. 8. № 3. С. 52–60.
6. Путеводитель по Крыму/ Под ред. Я.Д. Козина и др. Симферополь: Крымиздат, 1956. 456 с.
7. Сибиряков И. В. Образ Севастополя для советских туристов: советские справочники – путеводители об особенностях туристических маршрутов в Севастополе // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные наук. Том 16. № 4. С. 58–63.
8. Чебанюк З. Исторические места и памятники Севастополя. Справочник-путеводитель. Симферополь: Крымиздат, 1962. 176 с.